

УСЛОВИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Нурбаева.И.Т. – преподаватель кафедры Педагогике и психологии дошкольного образования ТГПУ имени Низами
Inobat 2379@ gmail com.

Каримова Шоира студентка 5-курса ТГПУ

Аннотация: оптимальные педагогические условия для реализации потенциальных возможностей маленького ребенка, для его гармоничного развития создаются не путем форсированного, сверххранного обучения, направленного на сокращение детства, на преждевременные превращения дошкольника в школьника, а, наоборот, путем широкого развертывания и максимального обогащения специфики детских форм игровой, практической и изобразительной деятельности, а также общение детей друг с другом.

Ключевые слова: гармоничное развитие, мыслительный процесс, абстрактное логическое мышление, повышать интеллектуальный уровень.

Abstract: optimal pedagogical conditions for realizing the potential capabilities of a small child, for their harmonious development are created not by forced, well-preserved training aimed at reducing childhood, at premature transformation of a preschooler into a schoolboy, but, on the contrary, by wide deployment and maximum enrichment of the specifics of children's forms of play, practical and visual activities, as well as communication of children with each other.

Key words: harmonious development, thought process, abstract logical thinking, increase intellectual level.

Развитие элементарных математических представлений у дошкольников – особая область познания, в которой при условии последовательного обучения можно целенаправленно формировать зрительную память,

мыслительный процесс, абстрактное логическое мышление, повышать интеллектуальный уровень.¹

Необходимыми педагогическими условиями интеллектуального развития старшего дошкольного возраста в процессе формирования первичных математических представлений являются:

-наличие четко обоснованных целей и содержания образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на интеллектуальное развитие дошкольников в процессе формирования первичных математических представлений;

-учет особенностей детей старшего дошкольного возраста в процессе формирования математических представлений;

-использование наглядности, алгоритма;

-систематичность работы путем активизации игр и игровых приемов, вызывающих интерес детей к занятиям;

-вариативность применения программ дошкольных образовательных учреждений, стимулирующих интеллектуальное развитие дошкольников;

-гуманизация образовательного процесса как условие интеллектуального развития дошкольников;

Успешная реализация задач интеллектуального развития дошкольников в процессе формирования математических представлений станет возможной, если обеспечить взаимосвязь психологического, технологического и коммуникативного компонентов в целостном педагогическом процессе.²

Продуктивной будет работа взрослых с детьми, как показало наше исследование, если она проходит в «общем психологическом пространстве»,

¹Серова З.А. Знакомлюсь с математикой: Пособие для подготовки детей к школе. – СПб: Изд-во «Питер», 2000.- С. 112.

²Янгибаева Э. и др. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников в разных видах деятельности: Метод.пособие. - Нукус, 2001. – С 12.

которое следует рассматривать как непереносимое условие развития у детей эмоций, уверенности в своих силах, сообразительности.

Формирование математических представлений в дошкольных учреждениях обуславливает необходимость применения новых форм развивающих занятий, обеспечивающих совместное решение с детьми задач, свободный выбор ими занятий, предоставление ребенку свободы действий - работать стоя, сидеть не только за столом, но и на ковре и т.д. Совершенствование педагогической технологии мы связываем с организацией воспитателем такой деятельности, в которую органично вписываются дидактические задачи и развивающее взаимодействие детей, с оставлением на каждом занятии педагогического пространства, чтобы дети подумали о чем-то хорошем, послушали музыку, занялись любимым делом.

Одним из необходимых условий формирования математических представлений также является активизация занятий с детьми. Воспитатели детского сада должны умело варьировать формы и методы обучения. С большим желанием дети будут ждать встреч с воспитателями, которые умеют окружить своих воспитанников добротой, вниманием, создать обстановку взаимного доверия и уважения. Все это должно благоприятно отражаться на развитии математических способностей и эмоциональной сферы дошкольников. Необходимо организовать развивающую среду, где воспитатель должен уделять особое внимание содержанию занятия, так как оно должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного творческого развития ребенка, становлению его способностей.

Созданная предметная среда должна соответствовать возрастным особенностям детской деятельности, способствовать творческому самовыражению каждого ребенка. Важнейшие условия для поддержания интереса и работоспособности детей – это своевременная смена видов деятельности и разнообразия выполняемых заданий.

Использования наглядности, алгоритма в обучении, когда алгоритм «создается» при активном участии самих детей как условие четкого решения какой-либо игровой или практической задачи.³

Дети осваивают умение действовать последовательно в игре. Наиболее успешно этот процесс осуществляется в *логико-математических играх*, последовательность действий при этом обозначается стрелкой.

Для успешного освоения детьми старшего дошкольного возраста алгоритмов необходимо:

-совершенствование умений обозначать предметы, пользуясь заместителями, моделями;

- соблюдение последовательности при выполнении игровых и учебных действий (следование за условным знаком-стрелкой);

-развитие у детей умения выявлять закономерность в последовательном расположении предметов, действий, выделять и учитывать при этом существенные свойства;

-создание условий для самостоятельного составления детьми алгоритмов в разных видах деятельности.

При соблюдении последовательности при выполнении игровых и учебных (математических заданий) действий дети с удовольствием будут принимать участие в решении. Они будут развивать воображение, наблюдательность. В них будет присутствовать дух соревновательности (кто быстрее, кто правильнее, кто больше знает). Организовать награждение (появиться стимул к игре). В результате дошкольники учатся быстро и логично рассуждать. А главное – в процессе игры дети получают приобретают, формируют знания, испытывая при этом удовольствие. Положительные

³Янгибаева Э. и др. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников в разных видах деятельности: Метод.пособие. - Нукус, 2001. – С 4.

эмоции способствуют лучшему усвоению изучаемого материала, влияет на развитие личности.

В условиях систематического обучения ребенок может выделять единичное из общего, способен познавать не только общие свойства отдельных предметов и явлений, но и простейшие связи взаимосвязи между ними. Овладение простейшими умственными операциями ведет к более высокому уровню обобщения предметов и явлений по их существенным признакам.

Таким образом, старший дошкольник подходит к осознанию математических отношений. Наиболее результативным является создание на занятиях психолого-педагогических условий для развития познавательных интересов детей, привлечение их к совместному решению учебных задач, подведение к самостоятельным выводам, включение в занятия *проблемных ситуаций*.

Дидактические игры в зависимости от содержания материала, способа организации, уровня подготовки дошкольников, цели занятия могут приобретать различный характер, например, быть продуктивными, репродуктивными, творческими, конструктивными, практическими, воспитывающими.

Литература:

1. Шин А.В, Грошева И.В. Моделирование предметно-пространственной развивающей среды в дошкольной образовательной организации в контексте Государственной учебной программы Республики Узбекистан.

2.Нурбаева И.Т. МАКТАБГА ТАЙЙORLASH-МАКТАБGACHA YOSH DAGI BOLALARNI O‘QITISH VA TARBIYALASHNING ENG MUHIM VAZIFALARIDAN BIRI SIFATIDA. INTERNATIONAL

CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 613-616).2023/3

3. Нурбаева И.Т. RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYERLASH VA MILLIY QADRIYATLAR NAMUNALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 13. – №. 8. – С. 6-10.Узбекистан Ферганская обл.

[Http://www.newjournal.org/](http://www.newjournal.org/)

4. Нурбаева И.Т. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 98-100.

5. Нурбаева И.Т. ПРОЕКТ САМООБРАЗОВАНИЯ STEAM- ТЕХНОЛОГИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ACADEMIC RESEARCH JOURNAL-In Volume 2, issue 3 of Academic Research Journal 15.05.2023. FOR PUBLICATION OF PAPER ENTITLED

[Hrpts://academicsresearch.com/index.php/IARJ/index](https://academicsresearch.com/index.php/IARJ/index). С.84-90

6. Нурбаева И.Т. RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH Results of National Scientific Research International Journal 2023 Volume 2| Issue 3

SJIF- 5.8, Researchbib 7.1 ISSN: 2181-3639 Uzbekistan

7. Нурбаева И.Т. MAKTABGACHA TA`LIM TASHKIOTLARIDA “PORTFOLIO” TEHNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH MAKTAB VA HAYOT ilmiy-metodik jurnal 2023/5(177) С.30/31

E-mail : maktabvahayot @ Sarkor.uz.

Формирование самооценки у детей дошкольного возраста

8.Нурбаева И.Т.“MAKTABGACHA TA`LIM:HALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR” HALQARO ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA 2023 30.05 С.526-529 1-to`plam

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995526>

9.Нурбаева И.Т. СПОСОБСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА “МАКТАВГАСЧА ТА`ЛИМ:HALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR” HALQARO ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA 2023 01.06 С.530-532 1-to`plam

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995526>

10.Нурбаева И.Т. КОМПЕТЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: ресурсы и механизмы обеспечения устойчивого развития общества. Белорусский Гос.Пед.Университет имени М.Танка 2022 ISBN 97898529 0282-3 С.295-299